

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846785>

УДК 004.3

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Т.А. Онуфриева,

к.т.н., доц.

В.А. Разумов, Е.Б. Акимов, А.С. Голубев,

студенты 4 курса, напр. «Информатика и управление»,

КФ МГТУ им Н.Э. Баумана,

г. Калуга

Аннотация: В данной статье описывается разработка автоматизированной системы обеззараживания помещений. Актуальность статьи определяется проблемой обеззараживания помещений рециркуляторами закрытого типа, которые работают только с воздухом, проходящим через них, но никак не воздействуют на микроорганизмы и вирусы, находящиеся на поверхностях и мебели в помещении.

В статье производится описание строения структуры автоматизированной системы, предназначенной для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях всех категорий с целью профилактики бактериального загрязнения в отсутствие людей, а также алгоритма работы данной системы.

В результате работы была спроектирована и разработана автоматизированная система обеззараживания помещений, которая включает в себя программную часть с пользовательским интерфейсом, который позволяет настраивать устройства, и аппаратная часть с микроконтроллером STM8 для которого была написана программа функционирования устройства.

Разработанное ПО и устройство возможно применять во всех типах помещений для их качественного обеззараживания.

Ключевые слова: обеззараживание, коронавирус, микроконтроллер, умный дом

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED SYSTEM FOR DISINFECTION OF PREMISES

T.A. Onufrieva,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, KF Bauman Moscow State Technical University, Kaluga
V.A. Razumov, E.B. Akimov, A.S. Golubev,
4th year students e.g. "Informatics and Management",
KF Bauman Moscow State Technical University,
Kaluga

Annotation: This article describes the development of an automated disinfection system for premises. The relevance of the article is determined by the problem of disinfection of premises with recirculators of a closed type, which work only with the air passing through them, but do not affect microorganisms and viruses located on surfaces and furniture in the room.

The article describes the structure of the structure of an automated system designed to disinfect air and surfaces in rooms of all categories in order to prevent bacterial contamination in the absence of people, as well as the algorithm of operation of this system.

As a result of the work, an automated room disinfection system was designed and developed, which includes a software part with a user interface that allows you to configure devices, and a hardware part with an STM8 microcontroller for which a device operation program was written.

The developed software and device can be used in all types of premises for their high-quality disinfection.

Keywords: disinfection, coronavirus, microcontroller, smart home

В марте 2020 года глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией может быть охарактеризована как пандемия. Коронавирусная инфекция – это разновидность ОРВИ, включающая в себя сотни разных вирусов, вызывающие воспаления слизистых дыхательных путей. Основной путь защиты – профилактика. В рекомендациях Минздрава России указывается о необходимости дезинфекции помещений:

1. Воздух в присутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием оборудования на основе ультрафиолетового излучения, различных видов фильтров.

2. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей, дезинфицирующих средств [1].

В начале пандемии особую популярность приобрели рециркуляторы. Принцип функционирования, следующий: Воздушный поток проходит через рециркулятор и ультрафиолетовое излучение. Цель работы рециркулятора –

обеспечить перенос воздушных масс сквозь рабочий объём рециркулятора, облучить воздух с вирусами или бактериями из помещения и обеспечить возврат обработанных воздушных масс обратно в помещение. Перепады давления, создаваемые в рециркуляторе, позволяют дезинфицировать конечный объём воздуха в окрестности рециркулятора. Предлагается разработать автоматизированную систему, позволяющую безопасно использовать открытое ультрафиолетовое излучение в офисных помещениях.

На основании исследования предметной области была спроектирована структура автоматизированной системы, предназначенная для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях всех категорий с целью профилактики бактериального загрязнения в отсутствие людей (рисунок 1). В качестве источника УФ-излучения применяются бактерицидные лампы. Облучение проводится по методикам: стерилизации помещения ультрафиолетовым излучением, в том числе для профилактики распространения ОРВ и гриппа.

Рисунок 1 – Структурная схема системы

Система состоит из двух подсистем: аппаратной и программной, с которыми может взаимодействовать пользователь. Аппаратная подсистема представляет собой комплект ламп, управляющие элементы [2]. Программная подсистема: таймер установки времени работы и таймер ресурса наработки ламп, отсроченное время включения и автоматическое отключение по окончании заданного времени облучения, работа по датчику движения (рис. 2) [3].

Рисунок 2 – Программная часть системы

Описание работы устройства. В течение всего времени работы, через определённые промежутки времени происходит принудительная обработка помещения UV-излучением, обработка начинается только тогда, когда в помещении нет движения. Если движение присутствует, то устройство, через достаточно короткие промежутки времени подаёт звуковые сигналы напоминания необходимости обработки.

Если устройство фиксирует длительное отсутствие движения, то включается режим длительной обработки, после которого светильник полностью отключается и ждёт появления движения для перехода в режим освещения.

После окончания любого из режимов обработки происходит подача сигнала окончания обработки.

Имеется защитный механизм, который при появлении движения в помещении, отключает режим обработки и переводит устройство в режим освещения.

Устройство управления светильником реализуется при помощи микропроцессора STM8, датчика движения, и реле, которые управляют включением освещения и UV-лампы.

Как только датчик фиксирует наличие движения, подаётся сигнал на микропроцессор, в котором он фиксируется и выставляется флаг наличия движения [4].

В микропроцессоре присутствуют счётчики, которые выставляют необходимые флаги при истечении определённого времени, а именно:

- флаг длительного отсутствия движения, выставляется тогда, когда истекает соответствующий таймер и за данный период не было ни одной фиксации движения в помещении;

- флаг принудительной обработки, возникает независимо от фиксации движения, через определённый промежуток времени, отсчитываемый таймером;

- флаг окончания обработки: при переключении режима работы светильника на UV-обработку, запускается таймер отсчёта времени обработки, когда он досчитает до нуля, происходит выставление флага окончания обработки.

Основной алгоритм работы программы. После включения питания происходит конфигурирование устройства (настройка портов ввода-вывода, подключение таймеров, задание временных интервалов). Устройство устанавливается в режим освещения. Далее программа работает в режиме бесконечного цикла, у устройства имеется несколько состояний: освещение и UV-обработка.

Режим освещения. Если не фиксируется ни один флаг, никаких действий не происходит. Как только появляется флаг длительного отсутствия движения, производится оповещение с помощью звукового сигнала, в таймер записывается время длительной обработки и устанавливается режим UV-обработки. Если был зафиксирован флаг принудительной обработки, также происходит звуковое оповещение, устанавливается время короткой обработки и устанавливается режим UV-обработки.

Режим UV обработки. В данном режиме происходит постоянный опрос флага окончания обработки, когда он равен нулю, происходит отключение основного освещения и включение UV-лампы. Выставленный флаг означает, что время обработки вышло, тогда UV-лампа отключается и происходит определение, какой режим был включен (длинный или короткий). Если был включен длинный режим, то включение освещения не происходит, если короткий, то освещение включается. Далее, вне зависимости от режима, подаётся звуковой сигнал окончания обработки, и устройство переходит в режим освещения.

Для недопущения воздействия на человека UV-излучения, в конце каждого прохода бесконечного цикла происходит проверка флага наличия движения, если он установлен, то это означает, что датчик зафиксировал движение и тогда, вне зависимости от текущего режима устройства, происходит отключение UV-лампы, включение освещения и переход в режим освещения.

Основные этапы работы алгоритма представлены на рисунке 3.

В системе предусматривается выбор времени обработки, в зависимости от объема помещения.

По результатам испытаний были проведены корректировки режимов работы.

Добавлены режимы: «Ночная обработка», «Обеденная обработка». Эти корректировки связаны с графиком и особенностями времени работы сотрудников.

В соответствии с руководством, разработанным НИИ дезинфектологии Минздрава России, рекомендуемые объемы обработки помещений в зависимости от времени экспозиции и категории помещений приведены в таблице 1 [5].

Достоинства и новизна разработанной системы состоит в следующем:

1. Разработанный алгоритм позволяет осуществить дезинфекцию помещения (воздуха и поверхностей) в автоматическом режиме с возможностью задания режимов работы в соответствии с характером задач, выполняемых сотрудниками.
2. Звуковое оповещение о начале и окончании обработки.
3. Предлагаемое расположение дезинфицирующих ламп (встроенные в систему освещения) позволяет очистить как воздушное пространство внутри помещения, так и поверхности [6-8].

Таблица 1 – Рекомендованное время обработки помещений

Объём помещения, м ³	Время облучения (мин) при бактерицидной эффективности*		
	99,9%	99,0%	95,0%
25	15	10	6,5
50	30	20	13
75	45	30	19,5
100	61,2	40,7	26

Рисунок 3 – Алгоритм функционирования устройства

Список литературы

[1] Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами. // Письмо федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/564313580>. (дата обращения: 26.11.2021).

[2] Сухова А.С. Разработка рабочего места отладки на базе микроконтроллера STM32. / А.С. Сухова, М.В. Чубарев, Т.А. Онуфриева. // Технологические инновации в современном мире. – 2019. Ч. 1. 146-152 с.

[3] Авдеев В.А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника, программирование [Текст]: учебное пособие. / В.А. Авдеев. – Москва: ДМК Пресс, 2009. 848 с.

[4] Торгаев С.Н. Практическое руководство по программированию STM-микроконтроллеров [Текст]: учебное пособие. / С.Н. Торгаев, М.В. Тригуб, И.С. Мусоров. – Томск: Изд-во Томского политех. университета, 2015. 111 с.

[5] Р 3.5.1904-04 Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. // Руководство, разработанное НИИ дезинфектологии Минздрава России. Электронный ресурс]. – URL: http://10.rospotrebnadzor.ru/upload/medialibrary/602/rukovodstvo-r-3.5.1904_04.pdf. (дата обращения: 26.11.2021).

[6] Технологии создания интеллектуальных устройств, подключенных к интернет : учебное пособие. / А.В. Приемщев, В.Н. Крутов, В.А. Третьяк, О.А. Коршакова. // 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. 100 с. ISBN 978-5-8114-2310-1.

[7] Зубкова Т.М. Построение системы автоматизированного проектирования технологических объектов : учебное пособие для вузов. / Т.М. Зубкова. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. 264 с. ISBN 978-5-8114-7091-4.

[8] Усачев Ю.И. Автоматизированные системы управления технологическими процессами : методические указания. / Ю.И. Усачев. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. 29 с. ISBN 978-5-7038-4341-3.

Bibliography (Transliterated)

[1] On instructions for carrying out disinfection measures for the prevention of diseases caused by coronaviruses. // Letter from the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare. [Electronic resource]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/564313580>. (date of access: 11/26/2021).

[2] Sukhova A.S. Development of a debugging workstation based on an STM32 microcontroller. / A.S. Sukhova, M.V. Chubarev, T.A. Onufrieva. // Technological innovations in the modern world. – 2019. Part 1. 146-152 p.

[3] Avdeev V.A. Peripheral devices: interfaces, circuitry, programming [Text]: a tutorial. / V.A. Avdeev. – Moscow: DMK Press, 2009.848 p.

[4] Torgaev S.N. A practical guide to programming STM microcontrollers [Text]: a tutorial. / S.N. Torgaev, M.V. Trigub, I.S. Garbage. – Tomsk: Publishing house of Tomsk Polytechnic. University, 2015. 111 p.

[5] R 3.5.1904-04 Use of ultraviolet bactericidal radiation for disinfection of indoor air. // Guidelines developed by the Research Institute of Disinfectology of the Ministry of Health of Russia. Electronic resource]. – URL: http://10.rospotrebnadzor.ru/upload/medialibrary/602/rukovodstvo-r-3.5.1904_04.pdf. (date of access: 11/26/2021).

[6] Technologies for creating intelligent devices connected to the Internet: a tutorial. / A.V. Priemyshev, V.N. Krutov, V.A. Treyal, O.A. Korshakov. // 2nd ed., Erased. – St. Petersburg: Lan, 2018. 100 p. ISBN 978-5-8114-2310-1.

[7] Zubkova T.M. Construction of a computer-aided design system for technological objects: a textbook for universities. / T.M. Zubkov. – St. Petersburg: Lan, 2021. 264 p. ISBN 978-5-8114-7091-4.

[8] Usachev Yu.I. Automated control systems for technological processes: guidelines. / Yu.I. Usachev. – Moscow: MSTU im. N.E. Bauman, 2016. 29 p. ISBN 978-5-7038-4341-3.

© Т.А. Онуфриева, В.А. Разумов, Е.Б. Акимов, А.С. Голубев, 2021

Поступила в редакцию 25.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Онуфриева Т.А., Разумов В.А., Акимов Е.Б., Голубев А.С. Разработка автоматизированной системы обеззараживания помещений // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 62-70. URL: <https://ip-journal.ru/>